

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОЛОРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Докторант (Phd)

Нукусский государственный

педагогический институт

им.Ажинияза, г.Нукус

Оразымбетова Шахсанем Амирбековна

e-mail: sahsanemorazymbetova@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена многоаспектному анализу колоративной лексики в лингвистике, охватывающему антропологический, психолингвистический, когнитивный, лингвокультурологический и сопоставительный подходы. Рассматриваются семантические, когнитивные и культурные характеристики цветообозначающих лексем.

Ключевые слова: цветообозначающая лексика, лингвистика цвета, языковая картина мира, антропологический подход, психолингвистика, когнитивный подход, лингвокультурология, сопоставительный анализ, семантика

Rezyume. Maqola lingvistikada rang ifodalovchi leksemalarning ko‘p qirrali tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, antropologik, psixolingvistik, kognitiv, lingvokulturologik va qiyosiy yondashuvlarni qamrab oladi. Ranglarni ifodalovchi leksemalar (koloronimlar)ning semantik, kognitiv va madaniy xususiyatlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: rang ifodalovchi leksema, rang lingvistikasi, dunyoning lisoniy manzrasi, antropologik yondashuv, psixolingvistika, kognitiv yondashuv, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil, semantika

Abstract. The article examines the multifaceted study of colorative vocabulary in linguistics, encompassing anthropological, psycholinguistic, cognitive, linguocultural, and comparative approaches. It explores the semantic, cognitive, and

cultural characteristics of color terms (coloronyms) and their role in shaping the linguistic worldview.

Keywords: colorative vocabulary, linguistics of color, linguistic worldview, anthropological approach, psycholinguistics, cognitive approach, linguoculturology, comparative analysis, semantics

Изучение лексем, обозначающих цвет, в языкознании охватывает широкий спектр вопросов, включая анализ их семантических, структурных, когнитивных и культурных характеристик. Цветообозначения выполняют в языке не только описательную функцию, фиксируя свойства объектов, но и выражают психологические, социальные и культурные аспекты восприятия, формируя уникальную языковую картину мира.

Современные исследования выделяют такие концепции, как «лингвистика цвета» и «лингвоцветовая картина мира». Лингвистика цвета как самостоятельная дисциплина постепенно обретает чёткие очертания, чему способствует длительное изучение системы цветообозначений. Это позволило сформулировать теоретические и практические задачи, определить актуальные направления исследований и разработать специализированный методологический инструментарий для анализа вербализации цвета как лингвокультурного явления.

В лингвистике сформировались разнообразные подходы к изучению цветовой лексики, которые можно классифицировать в зависимости от фокуса анализа. Эти направления условно разграничены, так как многие исследования используют интегрированный подход, комбинируя элементы разных парадигм.

Антропологический (исторический) подход. Знание истории и этимологии изучаемой группы слов является первостепенным, поскольку эти информации служат базой для современной теории концептуального изучения цветowych слов. В связи с тем, антропологический подход предполагает исследование истории и развития цветообозначающих лексем, изучение

формирования групп колоронимов, а также их состава и структуры в определенный период развития языка.

В рамках данного направления следует в первую очередь выделить классические первоисточники - труды американских исследователей Б.Берлина и П.Кей. В работе «Базовые цветоименования, их универсальность и эволюция» ученые предложили идею фокусных цветов. Они выдвинули теорию универсальной последовательности возникновения цветовых категории в языках. Авторы утверждают, что цветовые категории в языках возникают в универсальной последовательности: сначала появляются лексемы для светлых и тёмных оттенков («белый» и «чёрный»), затем — для красного, зелёного, синего, жёлтого, коричневого, розового, оранжевого, фиолетового и серого, образуя 11 базовых цветов [Berlin, Kay, 1969. 2-3].

Эта теория универсальности получила широкое признание, но подверглась критике. Например, Т.Г. Стефаненко указывала на недостаточное внимание к социокультурной роли цветов в символике и ритуалах [Стефаненко Т., 2000. 82]. А. Вежбицкая предлагала переориентировать исследования на универсалии зрительного восприятия, связывая цветообозначения с естественными прототипами [Вежбицкая А., 1997. 232]. В русской лингвистике Н.Б. Бахилина в монографии «История цветообозначений в русском языке» (1975) анализирует эволюцию семантики и употребления цветолексем, особенно тех, что претерпели значительные изменения.

В рамках *психологического подхода* следует подчеркнуть ряд экспериментов, проведенных различными исследователями для выявления особенностей восприятия и способов фиксации цвета в языке.

Р.М Фрумкина в работе «Смысл. Цвет. Сходство» пытался установить феноменологию фиксации мира цвета в языке. Также структурирование, проявление на уровне психических процессов узнавание цвета, номинации, запоминание цветообозначений и т.д. По мнению Р. М. Фрумкиной, лингвистическая семантика «не располагает методами, позволяющими

установить регулярные отношения между словами со значением «цветоощущения» и их смыслами» [Фрумкина Р., 1984. 27]. Эту проблему можно решить лишь в комплексном подходе с позиций психолингвистики, иногда обращаясь к опытным данным физиологии и культурологии.

Относительно образования цветообозначения А.П. Васильевич пишет, что «большую часть слов, использованных для обозначения цвета составляют адъективированные образования от названий предметов, имеющих характерную окраску (ср. рус. изумрудный, кирпичный) [Васильевича.,1987. 117]. значение подобных цветообозначения легко выводится из того представления, которое имеется у носителя языка относительно цвета соответствующего предмета и потому далеко не всегда фиксируется в толковых словарях [Васильевич А.,1987. 117].

Когнитивный подход к изучению цветообозначения рассматривается в работах А.Вежбицкой, Е.В. Рахилиной и др. Данный подход тесно связан с семантикой цветообозначения, через который определения и идеи могут вводиться в круг проблем ментальной осмысленности цвета. Этот подход может позволить вскрыть специфику воздействия языковых единиц на читателя. Следуя установкам А. Вежбицкой «семантика – закодированная в языке концептуальная структура» [Вежбицкая А.,1997.20], основополагающим можно выделить вопрос о связи явления реальной действительности (цветовое восприятие) с его вербальным отражением в языке (цветообозначение).

Е.В.Рахилиной в труде «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» затрагивается вопрос конвенциональности (условности) в восприятии цвета. По мнению исследователя «серые мыши не в точности серые - их цвет гораздо темнее: ср. спец.сочетание мышиный цвет для обозначения этого сложного оттенка» [Рахилина Е., 2010.175].

Лингвокультурологический подход. Весомый вклад в развитие данного аспекта в изучении цветообозначения внесла казахская исследовательница Жаркынбекова Ш.К. По мнению автора: «Цвет является одной из констант или

одним из принципов культуры, который может служить своеобразной моделью развития, отображающей пути формирования, освоения, закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов» [Жаркынбекова Ш., 2004.30].

Лексико-семантический подход. В рамках данного подхода изучается современное состояние системы цветообозначения. Исследователей данного аспекта интересует процесс развития семантической структуры отдельных цветов, формирование коннотативного значения цветолексем и др.

Алимпиева весьма структурированно разъясняет иерархию лексико-семантической группы цветообозначения; где выделяет ядро группы (базовые термины с нейтральной стилистической окраской: красный, синий) и периферию (оттенки с узкой семантикой или коннотациями: алый, пурпурный, кровавый) [Алимпиева Р., 1987].

Сопоставительный подход в изучении цветообозначения набирает всё большую популярность среди исследователей и является, пожалуй, самой актуальной в связи с сегодняшним интересом к межкультурному сотрудничеству. Данный подход позволяет выявить расхождения и сходства в номинации цветов в различных языках, о лингвокультурных, национально-специфических особенностях цвета, о моделях интерпретации мира в отдельных языках, о понятийных моделях видения мира.

Первыми систематически изучали цветообозначения в сопоставительном аспекте Берлин и Кей, заложив основы универсализма. Их идеи развивались в работах Вежбицкой и более поздних исследователей, фокусирувавшихся на конкретных языковых парах. (Атоева, М.М. «Лексика, обозначающая цвет в таджикском и русском языках», Жаркынбекова, Ш. К. «Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках», Кульпина, В.Г. «Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках» и др.). Эти исследования демонстрируют, что цветовая лексика отражает как общечеловеческие, так и уникальные культурные черты.

Таким образом, исследование цветообозначающих лексем в лингвистике раскрывает их многогранную природу, охватывающую семантику, когницию и культурные особенности. Разнообразие подходов подчёркивает сложность вербализации цвета как лингвокультурного феномена. Интеграция этих парадигм, от универсальных теорий Берлина и Кея до этноспецифических анализов Вежбицкой и Жаркынбековой, обогащает понимание языковой картины мира. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на междисциплинарных методах и сравнительном анализе менее изученных языков для углубления знаний о роли цвета в языке и культуре.

Литература:

1. Алимбиева, Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексикосемантической группы: (На материале прилагательных-цветообозначений русского языка) / Р.В. Алимбиева. – Л., 1986.
2. Бахилина, Н.Б. История цветообозначений в русском языке / Н.Б. Бахилина. – М., 1975. – 287с.
3. Василевич, А.П. Цветообозначения как проблема терминологии и перевода. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте (на материале цветообозначения в языках разных систем) / А.П. Василевич. – М.: Наука, 1987. – 143 с.
4. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М., 1997. –286 с.
5. Жаркынбекова, Ш. К. Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Ш.К. Жаркынбекова. – Алматы, 2004. – 49 с.
6. Кульпина, В.Г. Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках / В.Г. Кульпина. – М., 2001. – 470 с.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

7. Рахилина, Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Е.В. Рахилина. – М.: Азбуковник, 2010.
8. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с.
9. Фрумкина, Р.М. Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа / Отв. ред. В. Н. Телия / Р.М. Фрумкина. – М., 1984. – 143с.
10. Berlin V., Kay K. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley – Los-Angeles: University of California Press, 1969. 168 с.